

POTENSI KANDUNGAN BIOAKTIF TANAMAN DALAM MENURUNKAN AKUMULASI LEMAK

Syarah Putri Dinata (2410421022) –Jurusan Biologi, FMIPA

Universitas Andalas

Indonesia dikenal sebagai sumber bahan baku obat-obatan tropis yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna tumbuhan obat terbesar di dunia bersama negara lain di Asia, seperti Cina dan India (Widjaja, *et al.*, 2014). Oleh karena itu, pemilihan untuk mendalami fisiologi hewan dengan penggabungan disiplin antara fisiologi tumbuhan dengan fisiologi hewan yang memungkinkan untuk menggali bagaimana sistem metabolisme yang mengatur fungsi tubuh pada hewan dan manusia, terutama pada metabolisme lemak yang memiliki peranan krusial dalam menjaga keseimbangan energi dan kesehatan fisik. Bidang ini sangat menarik karena memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai elemen, termasuk senyawa alami dari tumbuhan, dapat memengaruhi mekanisme penyimpanan, penguraian, dan penggunaan lemak di dalam tubuh. Selanjutnya, saya berkeinginan untuk menggabungkan fisiologi hewan dengan fisiologi tumbuhan sebab tumbuhan merupakan sumber dari berbagai senyawa bioaktif yang mungkin berpotensi memengaruhi metabolisme lipid, seperti flavonoid, limonoid, vitamin C, serta senyawa fitokimia lainnya. Perpaduan antara fisiologi tumbuhan dan fisiologi hewan memiliki potensi untuk menciptakan pemahaman yang baru tentang cara senyawa bioaktif tanaman berinteraksi dalam mengatur metabolisme lemak, mengurangi stres oksidatif, dan mencegah penumpukan lemak berlebih di jaringan tubuh, khususnya di hati. Beberapa penelitian fisiologi hewan yang dilakukan oleh Dr. Santoso dan kolega menunjukkan bahwa, metodologi ini mampu memberikan wawasan mengenai keterkaitan antara kandungan bioaktif tanaman, proses biosintesisnya, serta cara kerjanya yang memengaruhi metabolisme lemak, sensitivitas insulin, dan munculnya penyakit metabolik seperti obesitas serta penyakit hati berlemak non-alkoholik (NAFLD).

Salah satu pemanfaatan senyawa bioaktif yang akan digunakan dalam bidang fisiologi hewan yaitu pemanfaatan jeruk nipis sebagai bahan uji dalam

penurunan akumulasi lemak didasarkan pada kebiasaan nenek moyang terdahulu yang biasa menggunakan tanaman sebagai bahan obat herbal. Sebagaimana menurut Aibinu, (2007), sebagian besar tumbuhan tersebut sudah dimanfaatkan dalam mengobati berbagai penyakit oleh nenek moyang kita, tumbuhan ini dikenal sebagai obat herbal. Salah satu tumbuhan herbal yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk pengobatan tradisional adalah jeruk nipis (*Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle). Jeruk nipis mengandung berbagai flavonoid, terutama hesperidin, eriocitrin, naringenin, dan quercetin. Senyawa-senyawa ini dilaporkan mampu menghambat diferensiasi preadiposit menjadi adiposit matang melalui regulasi faktor transkripsi yang berperan penting dalam pembentukan jaringan lemak. Dengan terhambatnya adipogenesis, akumulasi lemak dalam tubuh dapat berkurang. Berdasarkan penelitian Elon, (2015), yang dimana jeruk nipis terbukti berefek dalam penurunan kadar kolesterol dalam darah. Kandungan pectin pada jeruk nipis memiliki kemampuan dalam mengurangi kadar kolesterol darah, triglyceride dan LDL-kolesterol. Berdasarkan berbagai penelitian penyakit hiperkolesterolemia merupakan gangguan metabolisme lemak yang ditandai oleh peningkatan kadar kolesterol total dalam darah hingga ≥ 240 mg/dL. Kelebihan kolesterol dapat mengendap pada dinding pembuluh darah arteri sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis, yang merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung koroner (Adam *et al.*, 2006). Penumpukan lemak yang berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan obesitas. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi sehingga meningkatkan massa jaringan adiposa. Jeruk nipis (*Citrus aurantiifolia*) merupakan salah satu tanaman yang banyak dikonsumsi masyarakat dan diketahui memiliki berbagai senyawa bioaktif yang berpotensi menurunkan kadar kolesterol. Selain kaya akan vitamin C, jeruk nipis mengandung flavonoid utama berupa hesperidin yang berperan dalam menurunkan kadar kolesterol total (Purnamasari, 2014). Terlepas dari sumbernya, diet tinggi lemak (HFD) merupakan faktor penting yang mengganggu homeostasis energi sehingga berdampak pada sistem perifer dan otak, khususnya hipotalamus sebagai pusat pengaturan energi sehingga berdampak pada sistem perifer dan otak, khususnya hipotalamus sebagai pusat pengaturan energi (Santoso *et al.*, 2021).

Seperti yang kita ketahui ramuan herbal yang mengandung zat bioaktif yang dapat menurunkan kadar kolesterol seperti kunyit yang awamnya dijadikan bahan herbal yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dengan kandungan kurkumin di dalamnya. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Santoso *et al.*, (2025), yang dimana setelah dilakukan pemeriksaan morfologi hati tikus setelah 28 hari pengobatan menunjukkan bahwa tikus sehat (non-NAFLD) memiliki warna merah gelap sedangkan tikus NAFLD tanpa pengobatan memiliki warna pucat, menunjukkan akumulasi lemak di jaringan. Selain itu, tekstur kelompok NAFLD kurang padat dibandingkan tikus sehat. Sebaliknya, tikus yang menerima pengobatan memiliki tekstur yang lebih padat. *C. sumatrana* ekstrak pada dosis yang lebih tinggi (200 dan 400 mg/kg BW) menunjukkan warna yang lebih gelap dan tekstur hati yang lebih padat. Sebaliknya, pada tikus yang menerima ekstrak dosis yang lebih rendah (100 mg/kg BW) memiliki warna dan tekstur yang sama dengan tikus pada kelompok NAFLD. Lalu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gustomi & Larasati, (2015), menunjukan bahwa sebelum pengkonsumsian obat antihiperlipidemia rerata kadar kolesterol dihentikan kepada responden 190.55 mg/dl, kadar trigliserida 151.41 mg/dl, kadar LDL-kolesterol 111.68 mg/dl, dan kadar HDL-kolesterol 48.50 mg/dl. Kadar tersebut telah mengalami perubahan saat pengkonsumsian obat anti hiperlipidemia dihentikan, kadar kolesterol mengalami kenaikan 16.16% menjadi 221.32 mg/dl, terjadi kenaikan kadar trigliserida 9.31% menjadi 165.50 mg/dl, kadar LDL-kolesterol mengalami kenaikan 27.84% menjadi 142.77 mg/dl, sedangkan kadar HDL mengalami penurunan 6.47% menjadi 45.36 mg/dl.

Adapun penelitian yang memanfaatkan kandungan flavonoid dari tanaman yang juga dimanfaatkan dalam bidang fisiologi hewan yaitu untuk mencegah berkembangnya penyakit metabolik, lebih spesifiknya adalah penyakit yang disebabkan oleh pengkonsumsian makanan manis berlebihan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa serat pangan yang diisolasi dari umbi bengkuang (*Pachyrhizus erosus*) berpotensi mencegah perkembangan penyakit hati berlemak nonalkoholik (*Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/ NAFLD*) yang diinduksi oleh konsumsi diet tinggi gula. Pada penelitian yang menggunakan tikus BALB/c sebagai hewan uji, suplementasi serat *Pachyrhizus erosus* (PEF)

sebanyak 25% dalam diet tinggi gula selama delapan minggu mampu mempertahankan morfologi hati tetap normal. Selain itu, pemberian PEF mencegah terbentuknya mikrovesikel pada jaringan hati, mengurangi penyusutan inti sel dan hepatolisis, serta menekan infiltrasi makrofag yang merupakan indikator peradangan hati. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PEF memiliki efek protektif terhadap perkembangan NAFLD akibat konsumsi gula berlebih dan berpotensi digunakan sebagai suplemen pangan untuk mencegah gangguan metabolik yang berkaitan dengan diet tinggi gula (Santoso *et al.*, 2019). Dan sebelumnya telah dilaporkan bahwa PEF 25% efektif untuk mencegah lonjakan glukosa darah dan adipositas pada tikus yang diberi makan HSD (Santoso *et al.*, 2019). Secara empiris kandungan metabolisme sekunder dari bengkuang seperti saponin & flavonoid memiliki khasiat masing-masing. Saponin berfungsi mengikat kolesterol dengan asam empeng sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Flavonoid berfungsi meningkatkan aktivitas Vitamin C sebagai Penyerap mencegah LDL (*Low Density Lipoprotein*) (Fardani *et al.*, 2024).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa berbagai senyawa bioaktif yang terkandung pada tanaman sangat berpotensi dalam membantu mengatur metabolisme lemak dan mencegah terjadinya berbagai gangguan metabolik. Seperti halnya, kandungan flavonoid pada jeruk nipis yang terbukti berperan dalam menurunkan kadar kolesterol dan menghambat dari pembentukan jaringan lemak. Lalu, pada kurkumin yang terkandung dalam kunyit juga mampu memperbaiki profil lipid dan mengurangi akumulasi lemak dalam tubuh. Selain itu, serat dari bengkuang yang diketahui dapat mencegah peningkatan kadar glukosa darah, mengurangi risiko obesitas, serta melindungi hati dari penumpukan lemak nonalkoholik (NAFLD). Oleh karena itu, dapat disimpulkan juga bahwa kajian fisiologi hewan yang dipadukan dengan fisiologi tumbuhan merupakan bidang yang sangat menarik untuk dikembangkan karena dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait mekanisme kerja senyawa bioaktif tanaman dalam menjaga kesehatan metabolik. Pendekatan ini juga berpotensi dalam menghasilkan inovasi pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif pencegahan dan penanganan berbagai penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme lemak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, J. M. F., Sudoyo, A. W., Setiyohadi, B., Idrus, K., Marcellus, S., & Setiati, S. (Eds.). (2006). *Buku ajar ilmu penyakit dalam* (Jilid III–IV). Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Aibinu, I., Adenipekun, T., Adelowotan, T., Ogunsanya, T., & Odugbemi, T. (2007). Evaluation of the antimicrobial properties of different parts of *Citrus aurantifolia* (lime fruit) as used locally. *African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines*, 4(2), 185–190. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2816438/>
- Elon, Y., & Polancos, J. (2015). Manfaat jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dan olahraga untuk menurunkan kolesterol total klien dewasa. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 1(2), 148–155. <https://doi.org/10.35974/jsk.v1i2.156>
- Fardani, R. A., Mentari, I. N., & Fitria, E. (2024). Pengaruh pemberian ekstrak bengkuang (*Pachyrhizus erosus*) sebagai antioksidan terhadap kadar kolesterol tinggi pada mencit (*Mus musculus*). *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*, 3(2), 142–146. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v3i2.327>
- Gustomi, M. P., & Larasati, R. (2015). Ekstrak rimpang kunyit menurunkan kadar lemak darah pasien hiperlipidemia (Turmeric [*Curcuma longa* Linn.] extract toward modification of blood lipid level in hyperlipidemia patients). *Journals of Ners Community*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.55129/jnerscommunity.v6i1.66>
- Purnamasari, A. W., & Isnawati, M. (2014). Pengaruh pemberian jus pare (*Momordica charantia* L.) dan jus jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap kadar kolesterol total tikus Sprague Dawley hiperkolesterolemia. *Journal of Nutrition College*, 3(4), 893–902. <https://doi.org/10.14710/jnc.v3i4.6896>

- Santoso, P., Amelia, A., & Rahayu, R. (2019). Jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber prevents increased blood glucose levels and excessive body weight gain without affecting food intake in high-sugar diet-fed rats. *Advances in Animal and Veterinary Sciences*, 6(2), 222–230. <https://doi.org/10.5455/javar.2019.f336>
- Santoso, P., Annisa, N., Ilham, K., Fadil, M. S., & Nawawi, J. A. (2025). Therapeutic effect of wild Sumatran turmeric (*Curcuma sumatrana*) extract against non-alcoholic fatty liver disease in mice. *Journal of Research in Pharmacy*, 29(6), 2206–2217. <https://doi.org/10.12991/jrespharm.1796199>
- Santoso, P., Maliza, R., Fadhilah, Q., & Insani, S. J. (2019). Beneficial effect of *Pachyrhizus erosus* fiber as a food supplement in ameliorating excess sugar consumption-induced fatty liver disease in rats. *Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases*, 26(4), 353–360. <https://doi.org/10.2478/rjdnmd-2019-0038>
- Santoso, P., Maliza, R., Insani, S. J., & Fadhilah, Q. (2021). Effect of jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber on energy intake and adipose tissue profiles in mice fed with high-fat diet. *Journal of Physics: Conference Series*, 1940(1), 012055. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1940/1/012055>